

इतिहास विषय अध्यापन की पद्धतियाँ**प्रा. राकेश अशोक रामराजे***सहाय्यक प्राध्यापक,**पी.व्ही.डी.टी. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फॉर वूमन,
एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, चर्चगेट, मुंबई - 20.***सारांश :**

अध्यापन पद्धती विद्यार्थी को ज्ञान देने का एक तरीका है। यह भी कहा जाता है की जिस प्रकार किसी एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अनेक मार्ग होते हैं, ठीक उसी प्रकार अध्यापन पद्धती भी अनेक प्रकार की होती है। हमें भी विविध अध्यापन पद्धतियों में से एक या एक से जादा पद्धतियों का चुनाव करते हुए विद्यार्थी के मनोविज्ञान, रुचि, मानसिक स्तरों तथा अन्य मानसिक तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

परंपरागत रूप से जग हम शिक्षण-पद्धतियों के विषय में बातचीत करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि शिक्षक क्या करता है। परंतु आधुनिक युग में शिक्षण पद्धतियों के साथ जो पद प्रयुक्त किये जाते हैं, वे छात्रों की सीखने की क्रियाओं का वर्णन करते हैं।

मुख्य परिभाषा : इतिहास विषय, अध्यापन पद्धती

प्रास्ताविक :

प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली बहुत अलग थी। प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धती द्वारा अध्यापन किया जाता था। जिसमें शिक्षक का विशेष महत्व था। शिक्षककेंद्री अध्यापन पद्धती में शिक्षक मुख्य रहता था। उस पद्धती में शिक्षक व्याख्यान द्वारा अध्यापन करते थे। समय के साथ परिस्थितियों में बदलात आते गये और आज के अध्यापन पद्धती का मुख्य केंद्रबिंदू विद्यार्थी हो गया। विद्यार्थियों को विषयज्ञान विस्तृत करने हेतू नये-नये अध्यापन पद्धतियों का उपयोग होने लगा।

प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली बहुत अलग थी। प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धती द्वारा अध्यापन किया जाता था। जिसमें शिक्षक का विशेष महत्व था। शिक्षककेंद्री अध्यापन पद्धती में शिक्षक मुख्य रहता था। उस पद्धती में शिक्षक व्याख्यान द्वारा अध्यापन करते थे। समय के साथ परिस्थितियों में बदलात आते गये और आज के अध्यापन पद्धती का मुख्य केंद्रबिंदू विद्यार्थी हो गया। विद्यार्थियों को विषयज्ञान विस्तृत करने हेतू नये-नये अध्यापन पद्धतियों का उपयोग होने लगा।

अध्यापन पद्धती एक सामान्य योजना है। जिसका निर्धारण किसी विशेष शैक्षिक परिणाम या उद्देश्य को प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः शिक्षण पद्धती शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। दूसरें शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षण पद्धतियाँ एक मार्ग हैं। जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है।

‘पी.सी.हेल’ के अनुसार इतिहास या अध्यापन पद्धतियों का सामान्यीकरण अवास्तविक है। इसके अतिरिक्त इतिहास शिक्षण की कोई एक अध्यापन पद्धती नहीं है। अधिगम के कई उज्वल मार्ग हैं।

इतिहास के शिक्षण से पूर्व, अध्यापक के पास शिक्षण – अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राप्ति हेतु कुछ उददेश्य होते हैं। इन उददेश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक द्वारा विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है।

अच्छे अध्यापन पद्धती की विशेषता

इसे विद्यार्थी के मन में विविध रुचियों को उत्पन्न करना चाहिए। विद्यार्थियों में मूल्य, उचित दृष्टिकोण पूर्वक कार्य की आदतों का विकास करना चाहिए। मौखिकता तथा स्मरण की जगह उददेश्यपूर्ण मुर्त तथा वास्तविक स्थितियों द्वारा अधिगम पर बल देना चाहिए। विद्यार्थी की सक्रियता तथा भागीदारी के पर्याप्त क्षेत्र होना चाहिए। अध्ययन के लिए इच्छा को प्रेरित करना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर बुद्धि के अनुसार ही चुनना चाहिए।

कथात्मक पद्धती –

कथात्मक पद्धती में कहानी कहना, बातचीत करना, भाषण देना आदि का समावेश होता है। कल्पना की उड़ान में उनकी बहुत सी नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। इतिहास के शिक्षकों को इस कला का जानना आवश्यक है। यदि उसमें यह कला स्वाभाविक रूप से नहीं है तो उसे प्रयत्न करके अर्जित करना चाहिए। यदि यह ऐसा नहीं करेगा तो वह सफल शिक्षक नहीं हो सकता तथा अपने छात्रों के साथ पूर्ण न्याय नहीं करेगा तो इस पद्धती की सफलता शिक्षक के गुणों पर निर्भर है। कहानी सुनाते हुए अध्यापक को उस काल के समाज के आर्थिक तथा राजनीतिक ढाँचे के प्रति पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। कहानियाँ श्रृंखला बद्ध रूप से सुनाना आवश्यक है। अध्यापन किसी भी उस स्रोत का प्रयोग कर सकता है जो उस कहानी से जुड़ा हो। उदा. गुफाओं का चित्र, मानचित्र आदि।

कहानी के प्रकार

कहानी बच्चों की जिज्ञासा को शांत करती है। उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की कहानियाँ होती हैं।

कल्पित कथा

जो कथा परियों तथा अन्य चीजों से कल्पना के तौर से बनी हुयी रहती है उन्हें कल्पित कथा कहते हैं। यह कथा सत्य नहीं होती। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनका मूल्य थोडा ही है।

दंत कथा

से कथा जिसमें सत्य का कुछ अंश होता है। उनका विवरण व्यापक व जादा सत्य न होने के कारण उन्हें दंत कथा कहा जाता है। इस प्रकार की कहानी प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है।

सत्य कथा

जिन कहानियों का संबंध सत्य से हो, उन्हें सत्य कथा कहा जाता है। ऐतिहासिक कहानी चाहे दंत कथा हो उन्हें सत्यता के आधार पर बनाना चाहिए।

व्याख्यान पद्धती

इतिहास अध्यापन की प्राचीन पद्धतियों में से यह एक पद्धती है। इस पद्धती में शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करता है। यह पद्धती शिक्षक केंद्रित अध्यापन पद्धती है। शिक्षक विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु प्रश्न पुछते हैं। इस पद्धती का उपयोग विषय का आरंभ करने से पहले अध्यापक

कभी कभी विशिष्ट पक्षों को व्याख्यान द्वारा कुशलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकता है। वह कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, घटनाओं तथा समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह विद्यार्थी को प्रेरित करता है। किसी भी विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इस पद्धतीका उपयोग होता है। व्याख्यान पद्धती द्वारा अध्यापक विषय और पाठ का सारांश वहीं तरीकें से समझा सकता है। इस पद्धती द्वारा विषय सामग्री को स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक समझाया जा सकता है। जिससे विद्यार्थियों को किसी भी मुद्दों के बारे में कोई संदेह नहीं रहता है और अध्यापक इसमें अपने अनुभवों का विस्तार कर सकता है।

चर्चा पद्धती

वर्तमान युग चर्चा का युग है। हम पूर्ण विचार चर्चा के पश्चात निष्कर्षों तथा निर्णयों पर आते हैं। यह टिप्पणी एक राजनीतिक स्तर पर चर्चाओं के लिए लागू हो सकती है। यह शिक्षा पर भी समान रूप सं लागू होता है। चर्चा इतिहास शिक्षण पद्धतियों में से एक मूल्यवान पद्धती है। नए कार्य के लिए योजना बनाना, भविष्यवर्ती क्रिया से संबंधित निर्णय के लिए सूचना देना, विचारों को स्पष्ट करना, रुचियों को प्रेरित करना व प्रगति के मूल्यांकन के लिए यह पद्धती उपयुक्त है। चर्चा पद्धती द्वारा पाठयमुद्दों को स्पष्ट किया जाता है। चर्चा विद्यार्थी को उन्हें जो ज्ञात नहीं व ज्ञान खोजने में सहायता करता है। चर्चा विचारों के प्रति सहनशीलता प्रदान करता है। यह पद्धती सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है।

आधार पद्धती

इतिहास अध्यापन पद्धतियों में ये पद्धती अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यापन करते समय विभिन्न आधार लेते हुए विद्यार्थियोंको मार्गदर्शन करना ऐसा अपेक्षित है। आधार पद्धती का प्रयोग उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर अधिक रूप में किया जाता है। इस में जो स्रोतों का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर कक्षा में सजीवता की भावना प्रदान होती है। यह वस्तुस्थिति की भावना निर्माण करती है। यह एक प्रेरणाप्रद वातावरण प्रदान करती है। आधार यह इतिहास के भूतकाल के लोगों द्वारा छोड़े हुए शेषचिन्ह है। ये शेषचिन्हों को सुविधाजनक निम्न भागों में बाँटा जा सकता है।

पुरातत्वीय स्रोत

इनमें स्मारक, मूर्तिया, बर्तन ऐसे चिजों का समावेश होता है। उसी प्रकार पुरालेख संबंधी के स्रोत, मुद्रा विषयक स्रोत भी शामिल है।

साहित्यिक स्रोत

धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, निजी साहित्य, सार्वजनिक साहित्य, विदेशी साहित्य का प्रमाण ऐसे साधनोंका समावेश इसमें होता है।

मौखिक स्रोत

मौखिक परंपराएँ इनमें समावेशित है।

प्रकल्प पद्धती

प्रकल्प यह एक योजना है। इस प्रकल्प द्वारा जो कुछ समस्या है उन्हें योग्य रूप में सुलझाने हेतु किया हुआ संशोधन प्रकल्प पद्धती कहलाती है। इस पद्धती में विद्यार्थियोंसे जुडी हुए समस्या लेकर उन्हें कुछ काम दिया जाता है और बाद में उन्होंने जो जानकारी हासिल की उसके अनुसार मार्गदर्शन किया

जाता है। प्रकल्प पद्धती का उगम अमरिका के जॉन ड्युई को माना जाता है पर किलपेट्रीक उन्होंने उसमें बदलाव करते हुए उसे विकसित किया इसिलिए उन्हे प्रकल्प पद्धतीका जनक माना जाता है। इस पद्धती में कौनसा प्रकल्प लेना वह निश्चित किया जाता है। उसे पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों के अनुसार कार्यकाल निश्चित किया जाता है। योजना के अनुसार प्रत्यक्ष कार्य किया जाता है। अंत में जो कार्य किया उसका मूल्यमापन किया जाता है। इस पद्धतीसे अध्यापन करने से विद्यार्थी कृतीयुक्त अध्ययन करते है। यह पद्धती विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन पद्धती है।

नाटकीय पद्धती

इतिहास विषय का अध्यापन करने के लिए व विद्यार्थी अभिरुची निर्माण करने हेतू यह महत्वपूर्ण अध्यापन पद्धती है। इतिहास में घटीत हुई घटनाओं पर विद्यार्थी द्वारा नाटकीय रूप में दर्शाना यहापर अपेक्षित है। अभ्यासक्रम में कुछ पाठयांश के लिए यह उपयुक्त पद्धती है। नाटकीय पद्धतीद्वारा पाठयांश में पाठयघटकोंका प्रस्तुतीकरण द्वारा होने वाला ज्ञान अधिक समय तक याद रहता है। इस पद्धतीद्वारा छात्रों को वास्तविकता समझ आती है। छात्रों का व्यक्तिविकास होने में बढावा मिलता है। छात्रों के कल्पना का विकास होता है। विद्यार्थियोंकी मदद भावना दृढ होती है।

संदर्भग्रंथ सूची

1. दुनाखे, आर. (2000), इतिहासाचे अध्यापन. पुणे : देशमुख प्रकाशन.
2. घाटे, वि. द. (1985), इतिहासाचे अध्यापन. पुणे : नूतन प्रकाशन.
3. जोशी, अ. (1999). आशययुक्त अध्यापन. नाशिक : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विदयापीठ.
4. कदम, चा. प. व चौधरी, बा. आ. (1992), शैक्षणिक मूल्यमापन. पुणे : नूतन प्रकाशन.
5. खाडे, सो. गो. (2004). शिक्षण संक्रमण. पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.
6. करंदीकर, एस्. व मंगरुळकर, एम्. (2008), इतिहास आशय अध्यापन पद्धती. कोल्हापूर : फडके प्रकाशन.